

Процесс иштирокчиларига қонунга хилоф таъсир ўтказишда ахлоқ масалалари

Хакназаров Шавкат

Судьялар олий мактаби мустақил изланувчиси

Аннотация: ушбу илмий мақолада қонунчилик бўйича ва амалиёт нуқтаи назаридан ҳам, жиноят ишига жалб қилинган гувоҳ ёки жабрланувчиларни сўроқ қилишдан олдин жиноий жавобгарлик тўғрисида огоҳлантирилади. Шунини таъкидлаш лозимки, жабрланувчи ва гувоҳ кўрсатув бериш жараёнида ҳар қандай босим, таҳдид ёки таъсирлардан йироқ бўлиши керак.

Калит сўзлар: жиноят-процессуал, гувоҳ, жабрланувчи, қонунга хилоф, терговчи, прокурор, суд.

Этические вопросы при незаконном воздействии на участников процесса

Хакназаров Шавкат

Самостоятельный соискатель Высшей школы судей

Аннотация: в данной научной статье рассматривается как с точки зрения законодательства, так и практики, предупреждение свидетелей или потерпевших, привлеченных к уголовному делу, об уголовной ответственности перед их допросом. Следует подчеркнуть, что потерпевший и свидетель должны быть свободны от какого-либо давления, угроз или влияния в процессе дачи показаний.

Ключевые слова: уголовно-процессуальный, свидетель, потерпевший, незаконный, следователь, прокурор, суд.

Ethical issues of unlawful influence on participants in the process

Khaknazarov Shavkat

Independent applicant of the Higher School of Judges

Abstract: In this scientific article, both from the point of view of legislation and practice, witnesses or victims involved in a criminal case are warned about criminal liability before interrogation. It should be noted that the victim and witness must be free from any pressure, threats, or influences during the testimony process.

Keywords: criminal procedure, witness, victim, illegal, investigator, prosecutor, court.

Гувоҳлар ва жабрланувчиларнинг қонунга хилоф таъсирлардан ҳимояланмаганлиги улар, терговда судда ўз ҳуқуқ ва мажбуриятларини лозим даражада бажаришдан қочишга ундайди. Ўз хавфсизлиги кафолатларининг йўқлиги натижасида гувоҳлар ва жабрланувчилар терговга, судга келишни истамасликлари билан бирга, кўпинча дастлабки кўрсатувларидан воз кечишга мажбур бўлишади.

В.Комиссаров, “Яқин қариндошларидан қасос олишдан кўрқув фуқароларнинг аксарияти қисми кўрқув сабаб кўрсатув бермаслиги туйғусидан устун туради”.¹

М.С. Строгович бу борада: Гувоҳ ёки жабрланувчининг сўроқ пайтида ёлғон кўрсатув учун жавобгарлик тўғрисида такроран огоҳлантириши, босим ёки бошқа таъсир қилиш чоралардан бири сифатида қарайди. Сўроқ пайтида сиз уларга ёлғон кўрсатув берганлик учун жиноий жавобгарликни эслатиб турмаслигингиз керак, бу сўроқ қилинаётган шахсга нисбатан маълум босим ҳосил қилади. Бундан ташқари, суд мажлиси иштирокчиларида сўроқ қилинаётган шахснинг кўрсатувларига ишончсизлик таассуротлари пайдо бўлишига олиб келиши мумкин.²

Биз, юқоридаги фикрларга қўшилмаймиз, негаки **биринчидан**, жиноят процессуал қонунчилигининг ўзи, бунга руҳсат беради. Ҳаммага аёнки, жиноят ишини юритиш бир неча босқичлардан иборат. Мисол учун, жиноят ишларини

¹ Комиссаров В. Предъявление для опознание живых лиц // Законность. 1994. №9. С. 33.

² Проблемы судебной этики /Под ред. М. С. Строговича. М. 1974. С. 135.

юритиш доирасида терговга қадар текширув, дастлабки тергов, суд, апелляция, касация, тафтиш ва бошқа юқори инстанциялар мавжуд. Демак, кўриниб турибдики, жиноят ишини юритишнинг ҳар бир босқичида, жиноят юритишга маъсул бўлган мансабдор шахс, иш бўйича аниқланиши лозим бўлган ҳолатлар бўйича гувоҳ ёки жабрланувчини такроран сўроқ қилиши ва ёлғон кўрсатув бермаслик бўйича огоҳлантириши мумкин. **Иккинчидан**, гувоҳ ёки жабрланувчига ёлғон кўрсатув бермаслик тўғрисида такроран огоҳлантириш жамият ва давлат олдида ахлоқий нуқтаи назардан ёки маънавий бурч жиҳатдан муҳим саналади. **Учинчидан**, суд ёки терговчи Конституция ва қонун билан белгиланган процессуал кафолатларни таъминлаш бўйича давлат томонидан унга юкланган масъулиятни унутишга ҳақли эмас, шунинг учун ҳар бир сўроқ пайтида у гувоҳ ёки жабрланувчиларни ҳуқуқ ва мажбуриятларини қайта тушунтириши лозим саналади.

Шундай қилиб, иш бўйича жалб қилинган гувоҳ ёки жабрланувчи сўроқ қилишда ёлғон кўрсатув беришнинг учта асосий хусусияти, белгисига эга бўлиши мумкин: 1) ёлғонни англаш; 2) қасддан алдаш нияти; 3) мақсадга мувофиқлик (баъзи бир манфаатга эга бўлиши ёки зарарли оқибатлардан қочишга эътибор қаратиш).

Гувоҳни, жабрланувчини сўроқ қилишдаги ахлоқий жиҳатлардан бири – бу иммунитет масаласидир. Мазкур шахсларнинг иммунитетини Ўзбекистон Республикаси Конституцияси ва Жиноят-процессуал кодекси билан белгиланади. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 28-моддасига мувофиқ, ҳеч ким (гумон қилинувчи, айбланувчи, жабрланувчи, гувоҳ) ўзига ва яқин қариндошларига (шу жумладан ўз турмуш ўртоғига) қарши гувоҳлик беришга мажбур эмаслиги кафолатлаб қўйилган.³

Иммунитетга оид масалалар миллий Жиноят-процессуал кодексининг 46, 48, 66, 116, 224-моддаларида мустақамлаб қўйилган. Жумладан, жиноят ишига гумон қилинувчи, айбланувчи сифатида жалб қилинган шахсларнинг яқин қариндошлари

³ Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2023.

фақат ўзларининг розиликлари билан сўроқ қилинишлари мумкинлиги назарда тутилган.⁴ Бу билан, терговчи, судья сўроқ қилиш жараёнида уларга тегишли ҳуқуқ ва мажбуриятларни тушунтириш пайтида ўзига қарши ёки яқинларига қарши гувоҳлик бермаслик ҳуқуқларидан фойдаланиш мумкинлигини ва уларга қарши кўрсатув бермаслик ҳеч қандай жазо ёки бошқа оқибатларни келтириб чиқармаслигини тушунтиришлари лозим саналади. Шубҳасиз, ушбу процессуал институт аниқ ахлоқий хусусиятга эга.

А. Пўлатовнинг фикрича, “юқоридаги тушунчаларнинг марказидан гувоҳларнинг “қарши гувоҳлик бериш мажбуриятидан озод бўлиш ҳуқуқи” ўрин олган. Бу ерда “қарши гувоҳлик бериш” тушунчаси – гумон қилинувчининг, айбланувчининг ёки судланувчининг ҳимоя ҳуқуқларига зид бўлган, уларнинг ишдаги ҳолатларини оғирлаштиришга ёхуд ёмонлашишига олиб келадиган ҳолатлар ҳақидаги маълумотларни тақдим этиш билан боғлиқ. Қайд этилган масаланинг ахлоқий нуқтаи назардан англанувчи яна бир асоси мавжуд. Бу асос айнан яқин қариндошлар ўртасидаги ижтимоий муносабатларга путур этказмаслик мақсади орқали намоён бўлади. Зеро гумон қилинувчининг, айбланувчининг ёки судланувчининг айбини фош этувчи ҳолатлар ҳақида уларнинг яқин қариндошлари томонидан маълумотларнинг тақдим этилиши, уларнинг келажакдаги ўзаро муносабатларига зиён етказиши мумкин. Шу боис қонун чиқарувчи шундай процессуал қоида жорий этиб, жиноят ишини юритувчи шахсларни исбот қилишнинг бошқа усул ва воситаларидан фойдаланиш учун йўналтиришга ундайди”.⁵

Бу борада ўрганилган жиноят ишларининг тахминан 80%да гувоҳ сифатида сўроқ қилинган шахслар ўз яқин қариндошларига қарши кўрсатув берганликлари аниқланган, бунинг асосий сабаби сифатида уларга бундай ҳуқуқ мавжудлиги

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2023.

⁵ Пўлатов А.С. Жиноят процессида гувоҳнинг процессуал мақоми ва уни такомиллаштириш масалалари. Автореф.дисс...юридик. фан. фалсафа. докт (PhD). Т., ТДЮУ, 2022. - Б. 88.

тушунтирилмаганлигидан келиб чиққанлиги аниқланган.

Ўйинки, ёлғон гувоҳлик берганлик бўйича жиноят материалларини ўрганиш жараёнида айрим ҳолатларда ёлғон гувоҳлик берганлик учун гумон қилинувчининг яқинларини жиноий жавобгарликка тортилгани ҳолатлари аниқланган.⁶

Албатта, бундай вазиятда гумон қилинувчини, айбланувчини яқин қариндошлари гувоҳ сифатида кўрсатув бериши уларнинг қийин танловга дуч келишига олиб келиши табиийдир. Бир томондан агар уларнинг кўрсатув беришдан бош тортиши жиноий ҳуқуқбузарликни келтириб чиқаради, иккинчи томондан, қарши кўрсатув беришлик оила ўртасидаги муносабатларнинг ахлоқий меъёрларига зиддир. А.Пўлатов, гувоҳ иммунитетини билан боғлиқ тадқиқотларида жиноят процессига жалб қилинган шахснинг ахлоқий манфаатларига бевосита тааллуқли эканлигини инобатга олганлигини муваффақиятли уринишлардан бири эканлигини қайд этади.

Ахлоқий меъёрлар ва ҳуқуқий нормалар ўртасидаги бу қарама-қаршилик 2023 йилда янги таҳрирдаги Ўзбекистон Республикаси Конституция қабул қилингандан кейингина барҳам топган (28-модда).

Демак, юқоридаги иқтибослардан маълум бўладики, жиноят ишини юритишга маъсул бўлган суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд гувоҳлик дахлсизлигига эга бўлган гумон қилинувчини, айбланувчини, судланувчини, агар улар кўрсатув беришга рози бўлсагина, уларнинг кўрсатувларидан жиноят иши бўйича кейинги иш юритиш жараёнида далил сифатида фойдаланиш мумкинлиги тўғрисида огоҳлантириш мажбурияти белгиланган.

Мазкур қоида чет қонунчилигида алоҳида принцип сифатида шакллантирилганлигини кўришимиз мумкин. Хусусан, **Россия** Федерациясининг Жиноят-процессуал кодексининг 11-моддаси, 2-бандида, яъни “Жиноят судлов ишларини юритишда инсон ва фуқаронинг ҳуқуқ ҳамда эркинликларини муҳофаза

⁶ Будников В. Субъект доказывания не может быть свидетелем // Российская юстиция. 2002. №8. С. 31.

қилиш” номли моддасида асосий принцип сифатида мустаҳкамлаб қўйилган.⁷ Жумладан, “Гувоҳлик иммунитетига эга бўлган шахслар кўрсатув беришга рози бўлган тақдирда суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд кўрсатувларидан жиноят ишини келгусида юритиш чоғида далил сифатида фойдаланилиши мумкинлиги тўғрисида мазкур шахсларни огоҳлантириши шарт”. Шунга ўхшаш қоида, **Қирғизистон** Республикасининг Жиноят-процессуал кодексининг 13-моддаси, 3-бандида, “Ҳеч ким ўзига, турмуш ўртоғига (эрига ёки аёлига) ва (ёки) яқин қариндошлик доираси ушбу Кодексда белгиланган, қарши гувоҳлик беришга мажбур эмаслиги мустаҳкамлаб қўйилган”.⁸ **Таджикистон** Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси 12-моддаси, 5-бандида, “Ҳеч ким ўзига, яқин қариндошларига қарши гувоҳлик беришга мажбур эмас доираси ушбу Кодексда белгиланган”.⁹ **Беларусь Республикасининг** Жиноят-процессуал кодексининг 10-моддаси, 4-бандида, “Ҳеч ким ўзига, оила аъзоларига, яқин қариндошларига қарши кўрсатув ва тушунтириш беришга мажбурланмаслиги керак”.¹⁰ **Молдова Республикасининг** Жиноят-процессуал кодексининг 21-моддаси, 1-2-бандларида, батафсил тартибга солинган. Чунончи, “Ҳеч ким ўз айбини бўйнига олишга мажбур бўлмаганидек, ўзига қарши ёки яқин қариндошлари, турмуш ўртоғи, келин-куёвига қарши гувоҳлик беришга мажбурлаб бўлмайди. Жиноий таъкиб қилувчи органлар томонидан ўзини ёки яқин қариндошларини, турмуш ўртоғини, келинини айбловчи кўрсатув беришни сўраган шахс бундай кўрсатув беришни рад этишга ҳақли ва бунинг учун жавобгарликка тортилиши мумкин эмас.”¹¹

⁷ ["Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ \(ред. от 23.11.2024\).](#)

⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 22.07.2021 г.).

⁹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года. (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 03.01.2024 г.).

¹⁰ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-3. (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 08.01.2024 г.).

¹¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 года № 122-XV (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 31.07.2024 г.).

Шундай қилиб, юқоридаги таҳлиллар шуни кўрсатадики, жиноят процессуал қонунчиликдаги белгиланган ушбу принциплар, аввало суриштирувчи, терговчи, суд ва сўроқ қилинувчи ўртасидаги муносабатларнинг ахлоқий мазмуни акс эттиради: 1) жиноий таъқиб қилувчи органлар ва судьяларнинг ахлоқий меъёрларга қатъий риоя қилиши билан белгиланади, яъни, улар ўз вазифаларини, касбий бурчини бажариш учун шахсий маънавий жавобгарликни ўз зиммасига оладилар. Улар холис, беғараз, адолатли, инсонпарвар, ҳақиқатгўй бўлишлари лозим. Шунингдек, улар фақат процессуал муносабатда киришишлари, касбини нуфузини туширадиган ва обрў-эътиборига путур етказадиган ёки унинг холислиги ва беғаразлигига шубҳа туғдириши мумкин бўлган хатти-ҳаракатлардан ўзини тийиши шарт ҳисобланади;¹² 2) жиноий таъқиб қилувчи органлар, судьялар ва сўроқ қилинувчи ўртасидаги мураккаб ахлоқий жиҳатли муносабатлар ҳисобланади; 3) жиноий таъқиб қилувчи органлар, судьялар ва сўроқ қилинувчи ўртасидаги ҳиссий ва рухий стресс билан тавсифланади ва кўпинча шахслараро зиддият шароитида юзага келади.

Бундан ташқари, ушбу ҳолатларнинг барчаси сўроқ қилинувчини маънавий азоблардан ҳимоя қилишга, унинг кадр-қимматини ҳеч ким томонидан камситилишига йўл қўймасликка, оқилона муносабатда бўлишга мажбур қилади. Суриштирувчи, терговчи, прокурор, судья гувоҳ ва жабрланувчини кўрсатув беришда унинг процессуал позициясининг маънавий томони ва айбланувчи билан муносабатларининг ўзига хос хусусиятларини ҳисобга олиш керак. Бугунги кунда жиноят ишини юритишга маъсул бўлган суриштирувчи, терговчи, прокурор ва судьялар, нафақат иш юритишнинг процессуал жиҳатига эътибор беришлари керак балки, иш юритишнинг маънавий, ахлоқ-одоб ҳаракати ила иш бошлаш кераклигини унутиб қўймасликлари лозим. Ўзбекистон Республикасида олиб борилаётган суд-

¹² Судьялар одоби кодекси. Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг 2024 йил 15 майдаги 1903-сон қарори билан тасдиқланган.

ҳуқуқ ислоҳатлари негизда, ҳуқуқий демократик давлат ва адолатли фуқаролик жамияти қуриш контекстида жиноят-процессуал иш юритишнинг асосий вектори таъқиб органлари ва судьяларнинг маънавияти, одоб-ахлоқ хусусиятларни такомиллаштиришда кўринади.

Жиноят процессуал фаолиятни ахлоқий жиҳатдан такомиллаштириш кўп жиҳатдан гувоҳлар, жабрланувчилар ҳуқуқларини кафолатловчи ҳуқуқий нормаларни мустаҳкамлашга боғлиқ.

Шу муносабат билан, мамлакатимиз Жиноят-процессуал кодексининг 18-моддаси иккинчи қисмига қуйидаги мазмунда тўлдириш мақсадга мувофиқ саналади:

“Иммунитетга эга бўлган шахслар ушбу Кодекснинг 116-моддасида назарда тутилган тартибда кўрсатув беришга рози бўлган тақдирда суриштирувчи, терговчи, прокурор ва судья кўрсатувларидан жиноят ишини келгусида юритиш чоғида далил сифатида фойдаланилиши мумкинлиги тўғрисида мазкур шахсларнинг огоҳлантирилиши шарт”.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Комиссаров В. Предъявление для опознание живых лиц // Законность. 1994. №9. С. 33.
2. Проблемы судебной этики /Под ред. М. С. Строговича. М. 1974. С. 135.
3. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2023.
4. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-процессуал кодекси. – Т.: Ўзбекистон, 2023.
5. Пўлатов А.С. Жиноят процессида гувоҳнинг процессуал мақоми ва уни такомиллаштириш масалалари. Автореф.дисс...юридик. фан. фалсафа. докт (PhD). Т., ТДЮУ, 2022. - Б. 88.
6. Будников В. Субъект доказывания не может быть свидетелем // Российская юстиция. 2002. №8. С. 31.
7. ["Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ \(ред. от 23.11.2024\).](#)
8. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики. (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 22.07.2021 г.).

9. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан от 3 декабря 2009 года. (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 03.01.2024 г.).

10. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-З. (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 08.01.2024 г.).

11. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Молдова от 14 марта 2003 года № 122-XV (с [изменениями и дополнениями](#) по состоянию на 31.07.2024 г.).

12. **Судьялар одоби кодекси.** *Ўзбекистон Республикаси Судьялар олий кенгашининг 2024 йил 15 майдаги 1903-сон қарори билан тасдиқланган.*